

Laporan Tugas Besar Implementasi Elektrikal dan Instalasi Listrik pada Smart Hydroponic

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

itb.ac.id@gmail.com

Abstract- Budidaya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memelihara sumber daya hayati pada suatu lahan dengan tujuan diambil manfaat atau hasil panennya. Umumnya budidaya pertanian menggunakan media tanah. Namun, terdapat beberapa dampak negative dari penanaman menggunakan metode tanah salah satunya penggunaan peptisida yang berlebihan sehingga mengganggu pencemaran lingkungan dan tanah. Adapun metode penanaman lain yang lebih minim dampak negatifnya yaitu metode penanaman hidroponik. Metode hidroponik merupakan metode penanaman menggunakan media air, metode ini pun lebih ramah lingkungan karena tidak membutuhkan peptisida yang berlebihan.

I. INTRODUCTION

Pestisida adalah salah satu jenis bahan cair yang diberikan pada tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Namun, penggunaan pestisida yang berlebihan dan tanpa takaran tepat akan berdampak buruk bagi tanaman, manusia, hingga ekosistem yang ada di lingkungan sekitar.

Sejumlah petani padi di wilayah Desa Tolai, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengalami gagal panen akibat penggunaan peptisida berlebihan. "Kondisi yang kami alami ini sudah berlangsung tiga tahun terakhir dengan luas lahan terdampak kurang lebih 250 hektare," kata I Ketut Ngayah, salah seorang

petani sawah Desa Tolai yang terdampak, Selasa.

Dari data diatas, dikarenakan banyaknya kegagalan dibuatlah sebuah metode yaitu hidroponik.

Hidroponik adalah budidaya menanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan cara memanfaatkan air. Satu hal yang sangat ditekankan dalam hidroponik adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Teknik menanam, metode ini pun lebih ramah lingkungan karena tidak membutuhkan peptisida yang berlebihan.

Perkembangan permintaan akan sayuran hidroponik di Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, namun data permintaan sayuran hidroponik yang menyatakan tingginya permintaan konsumen di Indonesia secara statistik belum ada, karena belum terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil rangkuman survey melalui beberapa artikel mengenai permintaan sayuran hidroponik, peningkatan permintaan sayuran hidroponik. Setiap tahun meningkat 10%-20% (Muntaha 2018).

Pada era revolusi industri 4.0 ini banyak sekali alat yang sudah berbasis IoT oleh karena itu kami memilih untuk membuat suatu alat yaitu *smart hydroponic*. *smart hydroponic* ini sudah terhubung dengan jaringan internet sehingga dapat mempermudah kita dalam memantau kondisi air pada tanaman dan juga dapat mengendalikan pompa pada tanaman tersebut.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

Sebelum kami membuat implementasi secara keseluruhan, beberapa yang kami temukan dalam perwujudan implementasi alat kami adalah :

A. Program pada alat smart hydroponic

Alat ini dibuat untuk mengalirkan air secara otomatis ke tanaman melalui sensor yang sudah terpasang pada setiap kotak. sensor dan pompa akan bekerja sesuai dengan program yang sudah dibuat. Maka dari itu kami mengubah beberapa program agar mudah terbaca oleh mikrokontroler.

III. ADDITIONAL PROBLEM

Sebelum kami membuat implementasi secara keseluruhan, beberapa yang kami temukan dalam perwujudan implementasi alat kami adalah :

A. Jaringan internet tidak stabil.

Smart Hydroponic ini merupakan alat yang sudah berbasis IoT, maka dari itu sangat dibutuhkannya jaringan internet untuk terhubung ke perangkat yang dibuat. Namun ada kalanya jaringan internet tidak stabil yang menyebabkan pompa bekerja secara terus menerus sehingga menyebabkan banjir dikarenakan kapasitas air kelebihan pada kotak. Salah satu solusinya yaitu menambahkan router atau modem wifi untuk memberikan akses terhubung pada *smart hydroponic*.

B. Kondisi air pada tanaman hidroponik.

Air pada kotak penampung yang terdapat sensor akan dialirkan ke pipa tumbuhan dan melewati akar- akar hingga kotak penampung yang terdapat pompa. Kondisi tersebut akan dilakukan secara berulang yang membuat air menjadi kotor. Solusinya yaitu menambah filter padat kotak penampung air dan sering mengganti air jika sudah merasa kotor.

IV. DESIGN AND PROTOTYPES

Gambar 3.1 Rangkaian Smart Hydroponic

Gambar 3.2 Implementasi Smart Hydroponic

Hasil pengukuran tegangan Sensor

Pin	Kondisi	Tegangan
D1	Hidup	5,3 v
	Mati	3,1 Mv
D2	Hidup	5,3 V
	Mati	1,3 Mv
D7	Hidup	5,3 V
	Mati	2,3 mV

Hasil pengukuran tegangan Aktuator (Load

AC)

Kondisi	Nilai Tegangan
Hidup	197 V
Mati	33,6 V

Hasil pengukuran tegangan Power AC

Kondisi	Nilai Tegangan
Hidup	184,4 V
Mati	-

Hasil pengukuran tegangan Power DC
(Node MCU)

Kondisi	Nilai Tegangan
Hidup	5,3 V
Mati	-

Hasil pengukuran tegangan Power DC
(Wemos)

Kondisi	Nilai Tegangan
Hidup	5,3 V
Mati	-

Hasil pengukuran tegangan Power Supply

Bagian	Nilai Tegangan
AC	182,7 V
DC	5,3 V

V. RESULT/MECHANISM

Gambar 5.1 alur kerja smart Hydroponic

- 1) Sensor *Water Level* akan dipasangkan pada ketiga box yang sudah berisi air, kemudian sensor akan mendeteksi level air yang berada pada ketiga box tersebut
- 2) Level air yang berada pada ketiga box tersebut akan diolah pada Wemos D1 Mini dan dibuat dalam bentuk angka.
- 3) Kemudian informasi atau perintah berupa level air akan dikirimkan pada aktuator. Menggunakan mikrokontroler NodeMCU Loli V3 yang kemudian NodeMCU akan mengirimkan informasi pada Relay sebagai pemacu untuk menghidupkan pompa.
- 4) Jika kondisi air pada box naik, maka aktuator akan mematikan pompa agar tidak terjadi

Overload pada box tersebut. Namun jika kondisi air dalam box turun, maka pompa akan hidup dan air akan melewati paralon untuk mengairi tanaman.

VI. CODE

Hasil *code* pada rangkaian *Smart Hydroponic* :

1) Program Sensor

```
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
```

Penjelasan :

Program `#include <libraries>` untuk menambahkan program dari *libraries* tertentu untuk mempermudah atau mempersingkat program.

```
String statusDevice [2] = {"1", "1"};
const int input1 = D7;
const int input2 = D1;
const int input3 = D2;
```

Penjelasan :

Program di atas menunjukkan konstanta untuk input1 berada pada D7. Lalu, input2 berada pada D1 dan input3 berada pada D2.

```
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
  int instate1 = digitalRead(input1);
  int instate2 = digitalRead(input2);
  int instate3 = digitalRead(input3);
  if (instate1==LOW) button_status[0]="0";
  else button_status[0]="1";

  if (instate2==LOW) button_status[1]="0";
  else button_status[1]="1";

  if (instate3==LOW) button_status[2]="0";
  else button_status[2]="1";

  pubmsg = input_guid + "#" + button_status[0] + button_status[1] + button_status[2];
  //Kirim
  client.publish(mqtt_pub_topic, pubmsg.c_str());
  Serial.println(pubmsg);
  delay (600);
}
```

Penjelasan :

Program `void loop () {...}` akan dibaca terus menerus oleh *microcontroller*. Program yang digunakan adalah perintah `'if else'`.

Jika input1 terbaca LOW, maka status yang ditampilkan adalah 0. Selain itu, jika input1 terbaca HIGH, maka status yang ditampilkan adalah 1.

Begitu pun dengan input2 dan input3. Kondisi ini akan terus mengulang hingga alat dimatikan.

2) Program Aktuator

```
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
```

Penjelasan :

Program `#include <libraries>` untuk menambahkan program dari *libraries* tertentu untuk mempermudah atau mempersingkat program.

```
if (mqtt_subs_topic == mqtt_subs_topic_sensor){
  detection = true;
}
if (value == "111"){
  statePompa = true;
}else{
  statePompa = false;
}
if (value == "000"){
  statePompa = false;
}else{
  statePompa = true;
}
}
```

Penjelasan :

Program di atas menggunakan perintah *'if else'*.

Jika nilai yang terbaca dari aktuator adalah 111, maka pompa akan berhenti. Selain itu, maka pompa akan menyala.

Jika nilai yang terbaca dari aktuator terdapat nilai 1 (001, 010 dan lain sebagainya) maka pompa akan berhenti. Selain itu, maka pompa akan menyala.

VII. COMPONENTS

- 1) 1 Node MCU esp8266
- 2) 1 Wemos D1 Mini
- 3) 1 Pcb rangkaian actuator
- 4) 1 Pcb rangkaian Sensor
- 5) 3 Sensor *water level* pelampung
- 6) 1 Switch 3 Mode
- 7) *Power supply*

VIII. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

Perakitan *Mechanical* = Achmad Fahmi
181113785

Perakitan *Electrical* =
Himatu Sa'adah 191114153

Bagian Program = Bella Anggreani
191114113

IX. CONCLUSION

Peptisida merupakan salah satu cairan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhannya tanaman, akan tetapi masih banyak sekali para petani yang

menyalahgunakan peptisida tersebut sehingga menyebabkannya banyaknya kegagalan panen dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu kami membuat alat smart hydroponic untuk mengurangi pemakaiannya peptisida dan membantu para petani untuk mengontrol dan memantau tanaman hidroponik.

REFERENCES

- [1] Sulteng.antaranews.com (2020, 1 Desember). Petani di Parimo gagal panen akibat gunakan peptisida berlebihan, Diakses pada 9 Desember 2022, dari <https://sulteng.antaranews.com/berita/168524/petani-di-parimo-gagal-panen-akibat-gunakanpeptisida-berlebihan>
- [2] merdeka.com. (2020, 23 November). Peptisida Adalah Pembasmi Hama Tanaman, Ketahui Definisi Hingga Jenisnya. Diakses pada 9 Desember 2022, dari <https://www.merdeka.com/trending/peptisidaadalah-pembasmi-hama-tanaman-ketahuidefinisi-hingga-jenisnya-kln.html>
- [3] Buku Panduan Smart Hydroponic Oleh PPTIK-ITB.